

ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.

Расулова Лазизахон Азизовна

Магистрант

Международный Университет КИМЁ в Ташкенте

lazizaxonrasulova98@gmail.com

Ирина Вагифовна Габимова,

Кандидат архитектуры (PhD), доцент,

Кафедра Архитектуры и Градостроительства,

Ташкент, Узбекистан

irina.gabimova@mail.ru

Аннотация: В статье рассматривается вопрос доступной среды как принципа создания территории, учреждений, общественных и городских пространств, транспортных артерий, вещей, информации. В наиболее простом понимании, доступная среда – это среда всех вещей, оборудования, товаров, приспособлений в центре внимания которых находится человек. Доступная среда учитывает потребности каждого гражданина независимо от пола, возраста, физических особенностей.

Ключевые слова: Маломобильные группы населения, архитектурная инфраструктура, доступная архитектурная среда, доступность, нормативные требования.

Annotation: The article examines the issue of accessible environment as a principle for creating territory, institutions, public and urban spaces, transport arteries, things, information. In the simplest sense, the accessible environment is the environment of all things, equipment, goods, devices in which the center of attention is a person. An accessible environment takes into account the needs of every citizen, regardless of gender, age, or physical characteristics.

Key words: Low-mobility groups of the population, architectural infrastructure, accessible architectural environment, accessibility, regulatory requirements.

Введение. Инвалидность – это вопрос восприятия. Даже если вы можете делать хорошо только что-то одно, вы кому-то нужны. По данным ВОЗ, около 10% детей и молодых людей в мире, то есть около 200 млн., страдают сенсорным, интеллектуальным или умственным нарушением здоровья. [6] Люди с инвалидностью считаются самым большим меньшинством в мире, но в отличие от большинства других групп меньшинств, у этой группы всегда открытое членство: любой из нас может стать членом этой группы в любое время, в результате несчастного случая, заболевания или старения. Таким образом, инвалидность – это часть жизни человека.

В подавляющем числе случаев инвалидность, как полагают, является результатом социальных, экономических или политических факторов, несчастного случая или вооруженного конфликта. Ныне существует больше факторов, которые приводят к расстройствам здоровья, в частности, загрязнение окружающей среды, ВИЧ/СПИД и наркомания.

Инвалидность – это и вопрос развития, поскольку она связана с бедностью вдвойне. инвалидность может повышать риск бедности, а бедность может повышать риск инвалидности. [5]

Инвалиды по своей массовости относятся к самым изолированным группам населения в мире, для них характерны более низкие показатели здоровья, уровня образования, экономического развития. Если на эту проблему подходить с архитектурной точки зрения, то самым главным является обеспечение условий для их самостоятельного передвижения, самообслуживания, уверенной ориентации и информированности в обычной среде.

Особое беспокойство вызывает тот факт, что в отношении людей с инвалидностью решения часто принимают другие люди. Статья 12 КПИ ООН направлена на то, чтобы исправить такой подход, признавая правоспособность людей с инвалидностью и предусматривая меры по оказанию поддержки их праву осуществлять свою правоспособность, например, ликвидируя практику

назначения опекунов, которые принимают решения от имени людей с инвалидностью, и вместо этого обеспечивая им поддержку таким образом, чтобы они могли сами принимать свои собственные решения. Соблюдение статьи 12 является предварительным условием реализации некоторых других прав, предусмотренных в Конвенции, таких как право на участие в политической жизни, доступ к правосудию или право на семью.

В Конвенции подчеркивается более высокий риск бедности среди людей с инвалидностью и делается упор на множественную дискриминацию, с которой сталкиваются меньшинства, женщины или девочки с инвалидностью. Особо важно то, что Конвенция подчеркивает уникальное обязательство активно вовлекать организации гражданского общества людей с инвалидностью в выполнение ее положений. В статье 3 Конвенции определяются главные принципы, которые служат толкованию и соблюдению Конвенции:

- Уважение присущего человеку достоинства, его личной самостоятельности, включая свободу делать свой собственный выбор, и независимости лиц:
 - Недискриминация;
 - Полное и эффективное вовлечение и включение в общество;
 - Уважение особенностей людей с инвалидностью и их принятие в качестве компонента людского многообразия и части человечества;
 - Равенство возможностей;
 - Доступность;
 - Равенство мужчин и женщин;
 - Уважение развивающихся способностей детей с инвалидностью и уважение их права сохранить свою индивидуальность.

Современное состояние архитектуры для людей с ограниченными возможностями (на примере г.Ташкента).

В Республике Узбекистан проживает более 780 тыс. людей с инвалидностью. В сельской местности Узбекистана инвалидов проживает гораздо больше, чем в городской – 402 тыс. человек или 59.9% от общего числа. Женщин-инвалидов в сельской местности также больше половины, чем в городской – 167 тыс. человек или 58.6%. Соотношение сельских детей-инвалидов к общей численности такое же, как на общегосударственном уровне – 15% или 60 тыс. человек. Если распределить общее количество проживающих в республике людей с ограниченными возможностями, получится следующая картина: инвалидов I группы – 8.9%, II группы – 66.4%, III – 11%, а детей до 16 лет, не имеющих группы – 13.7%. Среди причин, вызвавших инвалидность, первое место занимает общее заболевание – 52%. 42.5% – это инвалиды с детства, остальные 5.5% получили увечья в силу других причин – травмы, отравления.[7] (таб.1)

Таблица 1.

Категории ограничения жизнедеятельности.

Категории жизнедеятельности	Содержание категорий жизнедеятельности
Способность к самообслуживанию	<i>способность самостоятельно осуществлять основные физиологические потребности, выполнять повседневную бытовую деятельность, в том числе навыки личной гигиены</i>
Способность к самостоятельному передвижению	<i>способность самостоятельно перемещаться в пространстве, сохранять равновесие тела при передвижении, в покое и при перемене положения тела, пользоваться общественным транспортом</i>
Способность к ориентации	<i>Способность к адекватному восприятию личности и окружающей обстановки, оценке ситуации, к определению времени и места нахождения</i>
Способность к общению	<i>Способность к установлению контактов между людьми путем восприятия, переработки, хранения, воспроизведения и передачи информации</i>
Способность контролировать свое поведение	<i>Способность к осознанию себя и адекватному поведению с учетом социально-правовых и морально-этических норм</i>

При этом, обычно большинство инвалидов используют для передвижения (дома и на улице) «комнатную» инвалидную коляску. Ширина комнатной коляски, на которой предпочитают передвигаться большинство взрослых инвалидов, составляет около 620 мм. Именно коляска такой ширины с огромным трудом, но все же входит в узкий пассажирский лифт (обычно устанавливаемый в многоэтажных домах). В процессе проектирования жилых и общественных зданий не учитываются нормы для МГН. Во многих зданиях коридоры и дверные проемы узкие, санитарные узлы почти во всех общественных зданиях не соответствуют стандарту. Малодоступными остаются некоторые аптеки, клиники, а также объекты, которые должны напрямую оказывать услуги людям с инвалидностью. Неудовлетворительная ситуация и в «адаптированных» школах, торговых центрах, высших учебных заведениях и т.д. В существующих аптеках (столь часто посещаемых инвалидами) выявлено отсутствие пандусов или их крутизна уклона, узкие входные двери, жесткие пружины на входных дверях, выступы более 1,5 см, создают большие неудобства для людей с ограниченными возможностями

Проектные решения, касающиеся обеспечения доступности маломобильных групп населения городского пространства, при проектировании новых территорий и реконструкции сложившейся застройки, должны приниматься с учетом физических возможностей всех категорий маломобильных групп населения, в том числе инвалидов, и быть направлены на повышение качества городского пространства по следующим критериям: 1) безопасность, 2) доступность, 3) комфортность 4) информативность.

1. Под безопасностью понимается возможность посещать места обслуживания с отсутствием риска получить травму каким-либо образом или причинения вреда своему имуществу или нанесения вреда в отношении других людей, здания или сооружения, оборудования. (рис 1.)

Рисунок 1. Безопасная доступность входной группы для МГН.

2. Доступность предполагает – отсутствие барьеров на пути следования, – учет высоты расположения объектов пользования и дополнительных устройств, – наличие пандусов, лестниц, лифтов, эскалаторов, подъемных платформ, поручней и т.д.;

– необходимый уровень площадок остановок общественного транспорта, транспорт с оборудованием специальных выдвижных платформ; и т.д. В процессе создания доступных для инвалидов условий жизнедеятельности следует обеспечивать по возможности беспрепятственное передвижение;

– инвалиды, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата и МНГ общества могут использовать опорную трость, костыли, кресла-коляски, собаку-проводника, а также использовать транспортные средства (индивидуальные, специализированные или общественные); [1]

– инвалиды, имеющие нарушения зрения и слуха могут использовать информационные сигнальные устройства и средства связи, доступных для инвалидов;

– инвалиды, имеющие нарушения зрения могут использовать белую трость, собаку-проводника, технические средства по информированию, ориентированию и сигнализации, адаптированные для инвалидов по зрению.

3. Комфорт предполагает:

- обеспечение условий для минимальных затрат и усилий со стороны потребителя для удовлетворения своих нужд;
- создание своевременной возможности отдыха, ожидания и дополнительного обслуживания,
- создание условий для компенсации усилий, которые затрачиваются на движение и получение услуг;
- повышение качества обслуживания посредством его концентрации в пространстве,
- увеличение ассортимента услуг с учетом состояния здоровья потребителей за счет формирования дополнительных условий, которые могут помочь потребителям получить необходимые услуги и др. [2]

4. Следующим параметром адаптации является информативность, призванная обеспечить возможность своевременного получения и осознания информации с целью соответствующего реагирования на нее. Требования критерия информативности содержат в себе:

- систему своевременного распознавания ориентиров в архитектурном пространстве;
- возможность эффективно ориентировать посетителей, как в светлое, так и в темное время суток;
- сокращение времени и усилий для того, чтобы получить необходимую информацию. [1]

Основная проблема проектирования заключается в том, что в нормативных документах изначально определены одинаковые требования как к вновь строящимся зданиям, так и к реконструируемым объектам, что в принципе не верно. Создать доступ для инвалидов всегда гораздо сложнее при реконструкции, чем при новом строительстве. Для того, чтобы проектировать

здания и сооружения с учетом доступа для инвалидов-колясочников необходимо знать:

- габариты кресла-коляски;
- параметры инвалида в кресле-коляске.[2]

Также важен вопрос безопасного доступа к различным объектам. Под безопасностью понимается возможность посещения места обслуживания без риска быть травмированным каким-либо образом или причинить вред своему имуществу, или нанести вред другим людям, зданию или сооружению, оборудованию.[3] (рис 2.)Отсутствие научной базы тормозит развитие не только государственной системы социального обеспечения, но и коммерческого сектора, спрос на который формируется в настоящее время. Мероприятия, организованные государственными программами, часто не реализуются или реализуются формально, с существенными нарушениями. Опыт показывает, что внутри зданий для устранения барьеров необходимо соблюдать обязательные минимальные стандарты, применение которых предписывается законодательством.[2] Необходим систематический и основанный на доказательствах подход к стандартам, соответствующий различным условиям и включающий в себя участие людей с инвалидностью. В Республике Узбекистан последовательно проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на улучшение их социального положения с точки зрения архитектуры.

Рисунок 2. Адаптация входной группы для людей с инвалидностью.

Формирование принципов архитектурной среды для маломобильных групп населения в Узбекистане (предложение и рекомендации)

Инфраструктура городов, их конструкция фактически «обездвиживает» человека, максимально ограничивая его от участия в общественной жизни. Это приводит к ограниченной мобильности, следствием которой становится избирательный подход к выбору места проживания. Помимо физических барьеров, важнейшим сдерживающим фактором является и отсутствие доступа к информационным ресурсам и источникам. Кроме того, физическое пространство имеет и социальную составляющую. Городское пространство неравно распределяет условия социальной мобильности между разными группами людей. Среди тех, кому наиболее сложны такие передвижения, оказываются и люди с инвалидностью. Из-за таких сложностей они оказываются отстранены от «кормушки с благами».[4]

Важнейшее и обязательное требование, которым рекомендуется руководствоваться при разработке мероприятий программ развития каждого

города, района, либо микрорайона, а также городских и сельских поселений всех типов, заключается в том, что все проектируемое и планируемое строительство новых жилых, общественных и производственных зданий, должно вестись с точными и неукоснительным соблюдением требований действующих нормативных документов в области строительства, особенно в части обеспечения условий доступности для инвалидов. (рис.3). При проектировании необходимо учитывать два принципиальных подхода к созданию доступной среды.

Рисунок 3. Центр социальной поддержки лиц с ограниченными возможностями: 1 — социальные службы; 2 — центр общения; 3 — центр психологической помощи; 4 — центр медицинского обслуживания и физиотерапевтических процедур; 5 — физкультурный центр, сауна; 6 — кафе; 7 — учебно-производственный центр; 8 — администрация; 9 — гаражи

Первый принцип – «универсальный дизайн», предусматривающий изготовление предметов, обстановок, программ и услуг, в максимальной степени пригодных для использования всеми людьми. Полностью требования

«универсального дизайна» возможно исполнить в отношении объектов нового строительства (реконструкции, капитального ремонта).

Второй принцип – «разумное приспособление» там, где возможно, с точки зрения соизмерения необходимости и возможности, приспособление окружающей обстановки под нужды инвалида с учетом, с одной стороны, его потребностей, а с другой – имеющихся организационных, технических и финансовых возможностей их удовлетворения. Именно этот подход наиболее приемлем в условиях реставрации, реконструкции объектов культурного и исторического наследия, а также в решении проблем доступа к действующим объектам.

Выводы и заключение. Проектные решения, касающиеся обеспечения доступности маломобильных групп населения городского пространства, при проектировании новых территорий и реконструкции сложившейся застройки должны приниматься с учетом физических возможностей всех категорий маломобильных групп населения. Человек с ограниченными возможностями здоровья на фоне публичного дискурса, где инвалиду отводится роль «больного» и «нуждающегося», имеет возможность для обособления части Я и сопутствующей ей реальности. Иными словами, прежняя социальная реальность должна быть переопределена. Людям с ограниченными возможностями нужна помощь общества, чтобы понять, что они так же полноценны, как и все люди. И надо начинать все это с их зоны комфорта, помочь им преодолеть каждодневную борьбу с несамостоятельностью, потому что все их окружающее не предназначено для полноценного существования. Учитывая все эти обстоятельства, это большая проблема со всех сторон, нашему обществу пора принять и помочь таким людям в социальном и архитектурном плане.

Список использованной литературы:

1. СНиП «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения», КМК 2.07.02-96 г.

2. Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения, ШНК 2.07.02-07
3. Дианова-Клокова И.В., Метаньев Д.А. Методические аспекты архитектурного проектирования комплексов науки и инноваций. – М.: ОНИР ГИПРОНИИ РАН, 2020 г.
4. Шерстникова, Т. А. Особенности адаптации маломобильных групп граждан в городской среде // Молодой ученый. — 2012. — № 6 (41). — С. 58-61.
5. Иодо И, Хачатрянц К, Агранович-Пономарева Е. Безбарьерная среда: Журнал «Архитектура и строительство» – специализированное издание по архитектуре, проектированию, строительству. Учредитель – Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, № 5 (159). 2003 г
6. Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам и анализу политики, 1994
7. <https://tiflocentre.ru/stati/dostupnaya-sreda-v-uzbekistane.php>